
COMPARATIVO ENTRE CANTEIROS DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL – ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.14833262

Maila Pena¹

¹Bacharelado em Engenharia Civil – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

E-mail: mailapena99@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5233610259258353>

Rodrigo André Klamt²

²Doutorando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: rodrigoklamt@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2759524819334215>

Elisangela Aparecida Mazzutti³

³Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná

E-mail: elisamazzutti@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8736512395137697>

Luciéle da Silva Knierim⁴

⁴Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luh_knierim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6990556691577261>

RESUMO: O canteiro de obras é o local onde ocorrem todas as atividades da obra, podendo interferir em todos os processos e prazos da mesma. Assim, surge o propósito da pesquisa em realizar uma análise comparativa entre canteiro de obra de edificações em estrutura de concreto armado e alvenaria estrutural. A pesquisa é dividida em três fases, sendo a primeira uma análise visual, preenchimento de um formulário em formato de check-list e um registro fotográfico. A segunda fase é o detalhamento dos layouts existentes e o apontamento dos pontos positivos e negativos, bem como as diferenças encontradas. A última etapa é uma proposta de melhoria para os canteiros, buscando reduzir deslocamentos, tempo e até mesmo materiais, como também deixar o local mais limpo, seguro e eficiente. Com todos os dados obtidos dos canteiros, percebeu-se que ambos não foram planejados, possuindo centrais desorganizadas e diversos descartes pelo canteiro. Porém, com os novos layouts, ambos ganharam em espaço e organização, deixando-os mais eficientes e seguros. Portanto, conclui-se que para uma obra atender os prazos e cronogramas e, ainda apresentar qualidade final, é necessário que haja o planejamento de todo o canteiro antes do início da obra.

Palavras-chave: Canteiro de obras; Layout; Otimização.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a construção civil está mais empenhada em buscar e proporcionar alternativas inovadoras, que visam uma maior rapidez e economia de materiais empregados em

todas as etapas de execução. O canteiro de obras é essencial para o bom andamento de qualquer obra, pois é o local onde os materiais e máquinas ficam armazenados e, também, onde ocorre o manuseio e execução dos processos construtivos. Portanto, é fundamental a organização e o planejamento do layout do canteiro de obras, independente do processo construtivo.

O sistema construtivo em alvenaria de vedação, com estrutura em concreto armado, está presente na maior parte das edificações, em função da abundância de material em todas as regiões, além da facilidade na procura por mão de obra qualificada. Esse método construtivo também tem por vantagem a permissão de alterações nos projetos já executados.

Outro método construtivo que vem ganhando espaço na construção civil é a alvenaria estrutural. Essa metodologia existe desde as primeiras civilizações, mas, apenas nos últimos anos a sua aplicação tem ganhado maiores proporções. Devido sua agilidade na construção, dispensando vigas e pilares e oferecendo uma obra mais limpa e sem desperdícios, muitas empresas de engenharia estão optando por sua utilização. Outro benefício nesse sistema é a organização e otimização do canteiro de obras, quando comparada com a alvenaria em estrutura de concreto armado.

Considerando a racionalização e o planejamento, as obras convencionais de alvenaria e alvenaria estrutural, tem grandes diferenças entre si, resultando em custos e economias diferentes, como a mão de obra, recursos e geração de resíduos no local. A racionalização e o planejamento são essenciais para a execução e seleção desses modelos construtivos, estabelecendo pontos positivos e negativos em relação a ambos (GOMES et al., 2018).

Sabe-se que o canteiro de obras influencia diretamente em todos estes processos, sendo fundamental que haja organização para atender todas as exigências impostas pelas diversas atividades e processos realizados na obra, visto que o processo de planejamento do canteiro de obras visa maximizar o aproveitamento do espaço físico disponível para que pessoas e máquinas possam trabalhar com segurança e eficácia, minimizando a movimentação de materiais, componentes e mão de obra (SAURIN; FORMOSO, 2006).

Sem o planejamento e layout adequado para cada canteiro de obras, os processos construtivos, organização e limpeza, podem ser prejudicados, acarretando em desperdícios de materiais, redução da produtividade, atrasos, e até mesmo, acidentes de trabalho, devido à má distribuição de equipamentos e ferramentas (BALBINOT, 2012). Para evitar estes danos é fundamental planejar todo o processo e prestar serviços que possam ser realizados ao mesmo tempo, atendendo as necessidades e individualidades de cada projeto.

É importante que haja espaço suficiente no canteiro de obras e se estabeleça limites

para cada atividade, ou seja, a logística do local de trabalho deve ser adaptada à realidade da empresa e do próprio trabalho. O fluxo físico pode ser afetado pela mão de obra insuficiente, recursos, materiais e configuração de equipamentos. Portanto, é necessário que um gerente seja o responsável pelo canteiro de obras, pelo seu planejamento, controle e gestão de custos para otimizar processos (AGUIAR, 2016).

Segundo Oliveira (2011) a logística e o layout do canteiro de obras são os principais fatores para o sucesso do produto final. No atual e evolutivo estado de globalização, todas as empresas do setor buscam esse tipo de sucesso, procurando por novas ferramentas e conceitos que possam melhorar o processo produtivo e os produtos finais se tornarem mais competitivos no mercado.

Nesse trabalho buscou-se realizar um comparativo entre o canteiro de obras da estrutura de concreto armado e da alvenaria estrutural, com o intuito de buscar melhorias para ambos. A ideia foi contribuir para a logística e propor alternativas adequadas de layout de canteiro de obras, priorizando as necessidades da obra, estabelecendo locais ideais para materiais e maquinários, como também a execução de tarefas e circulação de pessoas, aproveitando o espaço da melhor maneira com segurança e eficiência. Dessa forma, essa pesquisa teve como objetivo realizar uma análise comparativa entre canteiro de obra de edificações em execução em estrutura de concreto armado e alvenaria estrutural.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi aplicada em um estudo de caso, de modo a comparar o canteiro de obra de duas edificações em processo de execução de porte aproximado - uma em estrutura de concreto armado e a outra em alvenaria estrutural - na região Oeste do estado de Santa Catarina. A parte metodológica da pesquisa foi dividida em 3 etapas distintas, descritas a seguir.

2.1 Etapa 1

A primeira etapa prática teve como propósito uma análise in loco de canteiros de obras do tipo restrito, onde foi elaborado um formulário em formato de check-list para realizar uma inspeção completa, baseado em bibliografias, para a autora da pesquisa se guiar na análise dos canteiros de obras. Ainda, foi realizado um registro fotográfico do local, sendo que em nenhuma circunstância foi demonstrada a identidade da empresa ou obra, para não ocorrer exposição e denegrição de imagem. Para isso, as obras não foram localizadas e também foram nomeadas como obra “A” e obra “B”.

Para a análise in loco e, conseqüente, resposta do formulário foram observadas as condições atuais de ambos os canteiros de obras, suas respectivas organizações, armazenamentos e limpezas, com os diversos materiais e equipamentos presentes na obra. Além disso, foi verificado se havia a existência EPI's à disposição dos trabalhadores, para uma boa condição de segurança; se possuía área de vivência; e, também, se havia algum treinamento para o manuseio de ferramentas e equipamentos para tornar o canteiro de obras mais seguro e eficaz.

O check-list utilizado nas visitas aos canteiros de obras foi elaborado por meio de bibliografias complementares como Saurin e Formoso (2006) e Schio (2017). O documento é composto por questionamentos objetivos e dicotômicos, para facilitar sua análise e compilação de dados. Inicialmente, dispõem-se de informações básicas da obra, como nome, data e método construtivo, após, o formulário baseia-se nas etapas da construção da obra e por fim, perguntas relacionadas ao layout do canteiro, com três alternativas (Sim, Não e Não se Aplica a Obra). O Quadro 1 apresenta o formulário em formato de check-list utilizado na pesquisa e está disponível no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/folders/1lfYfHndfI2_eRehcFW-T8Clkqu7GmDru.

2.2 Etapa 2

Após os dados coletados foi criado um layout das obras, com o intuito de apontar os pontos positivos e negativos encontrados em cada um dos canteiros de obras, para obter um estudo mais detalhado dos mesmos. Para criação do layout foi realizado um croqui a mão livre durante a visita em obra, além do registro fotográfico já citado.

Com o layout criado foi possível apontar os pontos negativos e positivos de cada canteiro de obra, ou seja, foi feita uma análise criteriosa de cada canteiro. Com essa análise, também foi possível ver as diferenças entre a concepção dos canteiros de obras em cada sistema construtivo, suas características e disposição de materiais, maquinários e pessoas. Os dados foram compilados por meio de auxílio de ferramentas computacionais, como AutoCAD e Excel.

2.3 Etapa 3

A terceira e última etapa teve como objetivo a proposta de alteração dos layouts dos canteiros de obras do estudo. Essa proposta foi realizada para ter uma maior mobilidade, maior fluxo de materiais e pessoas, organização e segurança, obtendo menos perdas e mais agilidade na entrega da obra. A proposta de layout buscou uma organização para atender as necessidades

da etapa em que a obra se encontrava no momento da análise.

Portanto, para a proposta de layout, foi explorada cada atividade desempenhada no canteiro de obra, seus locais de grande fluxo de materiais e operários e seus arranjos físicos, para proporcionar uma alteração eficaz. Assim, foi possível observar a importância da logística e layout adequado dentro do canteiro, para garantir um bom resultado final da obra, cumprindo prazos e orçamentos estabelecidos. Destaca-se, por fim, que essa etapa de proposta de alteração dos layouts dos canteiros de obras teve como base a teoria descrita ao longo da revisão de literatura.

3. RESULTADOS

3.1 Aplicação da Etapa 1

A primeira etapa da pesquisa teve como propósito a análise criteriosa dos canteiros de obras, por meio do formulário em formato de check-list e do registro fotográfico. O primeiro canteiro de obras analisado foi o canteiro de uma obra em alvenaria estrutural, nomeada como obra “A”. Inicialmente a autora realizou o preenchimento do formulário, para assim, obter todos os dados possíveis do canteiro e, posteriormente, foi realizado o registro fotográfico de todos os elementos constituintes do canteiro em análise. No Quadro 2 está disposto o resultado do formulário em formato de check-list. O mesmo está disponível no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/folders/1lfYfHndfI2_eRehcFW-T8Clkqu7GmDru.

Com todo o formulário preenchido pode-se perceber algumas características da obra “A”. A mesma é uma edificação de porte médio, contendo quatro andares, todos com a finalidade residencial. A obra encontra-se na fase final do primeiro pavimento, com a laje maciça já concretada, apenas aguardando o processo de cura. Também está finalizada a parte estrutural e de vedação desse pavimento, que por sua vez, nesse método construtivo ambas são executadas ao mesmo tempo, pois as paredes são autoportantes.

A obra está em uma fase inicial, tendo apenas a entrada de energia e as tubulações hidrossanitárias em espera. Percebeu-se que alguns operários não estavam utilizando capacetes e uniformes, porém todos estavam com botinas apropriadas. Os trabalhadores presentes na obra receberam treinamento de segurança do trabalho que foram ofertados pela empresa, o que permite uma maior segurança a obra.

A obra analisada está ocupando grande parte do terreno, portanto o canteiro de obras está localizado na área destinada para o estacionamento de veículos, estando situado ao lado esquerdo da obra. O canteiro não possui tapumes, mas estão sendo executado muros em torno

de todo o canteiro e obra, dispondo assim de apenas um acesso ao canteiro. Os aspectos descritos permitem a classificação do canteiro de obras, sendo um canteiro do tipo restrito, que é o mais usual em áreas urbanas. Na Figura 1 pode-se observar as características mencionadas na obra e no canteiro.

Figura 1 – a) Obra “A”; b) canteiro de obras da Obra “A”; c) canteiro de obras da Obra “A”.

Fonte: Autores (2021).

O segundo canteiro de obras analisado foi o canteiro de uma obra em estrutura de concreto armado, nomeada como obra “B”. Após o preenchimento do formulário com todos os dados possíveis do canteiro e também o registro fotográfico de todos os componentes presentes em análise, pôde-se realizar uma análise completa. No Quadro 3 está disposto o resultado do formulário em formato de check-list. O mesmo está disponível no endereço eletrônico: https://drive.google.com/drive/folders/1lfYfHndfI2_eRehcFW-T8C1kqu7GmDru

Com os dados fornecidos pelo formulário foi possível analisar determinadas características da obra “B”. A obra também é uma edificação de porte médio, contendo quatro andares, todos com a finalidade residencial. A mesma está na fase final do primeiro pavimento, com a laje pré-moldada já concretada, porém esperando o processo de cura. As vigas e pilares já estão finalizados e a vedação iniciará em poucos dias, pois nesse método construtivo a estrutura atua independente da alvenaria, sendo a alvenaria apenas para vedação.

A obra “B” encontra-se também em uma fase inicial, dispondo de entrada de energia e esperas hidrossanitárias. Os trabalhadores não estavam utilizando capacetes, botinas e

uniformes e não receberam preparo de segurança do trabalho, permitindo que a obra e os trabalhadores estejam suscetíveis a erros e falta de segurança.

A obra estudada está ocupando grande parte do terreno, portanto o canteiro de obras está situado na área designada para um quiosque, estando estabelecido ao lado direito e nos fundos da obra. O canteiro não irá possuir tapumes e também terá apenas um acesso. As características analisadas possibilitam a classificação do canteiro de obras, sendo um canteiro do tipo restrito, mesmo tipo da obra em comparação (obra “A”). Na Figura 2 pode-se verificar as características da obra “B” e do canteiro da mesma.

Figura 2 – a) Obra “B”, b) canteiro de obras da Obra “B” e c) canteiro de obras da Obra “B”.

Após a análise dos dados em ambos os canteiros de obras pode-se perceber que as obras e o canteiro de cada uma delas são semelhantes, possibilitando assim um comparativo mais adequado. Com isso, é possível comparar toda logística, organização e distribuição de materiais, maquinários e pessoas, apontando seus pontos positivos e negativos e, também, analisar a concepção dos canteiros de obras em cada sistema construtivo.

3.2 Aplicação da Etapa 2

A segunda etapa da pesquisa visa o desenvolvimento do layout de ambos os canteiros de obras, então, para um estudo mais detalhado e uma melhor comparação foi elaborado um croqui a mão livre durante o estudo dos canteiros. Portanto, com todos os dados coletados por meio do formulário, croqui e do registro fotográfico foi possível apontar os pontos positivos e negativos dos canteiros analisados e também observar a individualidade de cada sistema construtivo.

Por meio do software AutoCAD foi possível ilustrar e detalhar ambos os layouts. Na Figura 3 está o layout do canteiro de obras da Obra “A”, proporcionando assim um melhor entendimento da distribuição das diversas atividades desenvolvidas no canteiro, na fase em que a obra se encontra e também está detalhado os locais de maiores fluxos dos trabalhadores.

O canteiro de obras detalhado na Figura 3 (Obra “A”) é um canteiro destinado para obra em alvenaria estrutural, atendendo suas necessidades e especificidades da obra. Com o layout detalhado pode-se perceber diversas etapas que são desenvolvidas dentro do canteiro, como preparo de argamassa/concreto/graute (concreto utilizado em algumas paredes para aumentar sua capacidade autoportante), armaduras e locais para descarte. Também, se observa a diversidades de materiais dispostos pelo canteiro.

Há muitos pontos positivos no canteiro detalhado na Figura 3, que possibilitam mais segurança aos operários e eficácia nas atividades desenvolvidas. Inicialmente, pode-se perceber que há uma área de vivencia no canteiro, contendo refeitório, com assentos e mesas para todos, além de vestiário com armário individual e banheiro para atender as necessidades dos trabalhadores.

Fonte: Autores (2021).

A área de vivencia dentro de um canteiro possibilita melhores condições de trabalho aos seus empregados, fornecendo conforto, higiene e segurança para os mesmos, e, por consequência, melhorando a qualidade e produtividade da obra.

O canteiro de obras contém um escritório incluindo mesa, cadeira e todos os projetos para execução da obra, auxiliando em dúvidas e prevenindo possíveis erros. O escritório está situado próximo à área de vivência, sendo um lugar mais silencioso, possibilitando reuniões e explicações sobre o desenvolvimento da obra. No mesmo ambiente do escritório há o almoxarifado da obra, contendo diversos materiais das instalações hidráulica e elétrica, sendo como um sistema reserva de materiais, otimizando todo o sistema de compras. No almoxarifado

há o controle de entrada e saída de todos os materiais.

A organização das diversas etapas e o cuidado com os materiais no interior de um canteiro é essencial para um bom desempenho da obra. Percebe-se que, no canteiro analisado, todos os blocos estão sobre pallets de madeira, estando em local firme e sem umidade. Há também uma torre de guincho, localizado próximo a obra, fazendo com que a produtividade aumente, pois o mesmo suporta elevadas cargas em menos tempo, podendo ser instalado em diferentes locais do canteiro para atender a demanda da obra, fornecendo mais rapidez e segurança para a obra e seus operários.

No canteiro de obras há sinalização quanto a obrigatoriedade do uso de EPI'S, como também a identificação de locais como banheiro, refeitório e extintores de incêndio. Porém há alguns pontos negativos encontrados no canteiro de obras analisado, que devem ser alterados para uma melhor otimização de espaço e tempo. O primeiro aspecto, é que o pedrisco, material este que é utilizado para produzir o graute, está longe da central de preparo, fazendo com que ocorram muitos deslocamentos para transportar o material até o local da sua fabricação.

No canteiro há também diversas madeiras espalhadas, algumas sobras de escora e fôrmas, o que dificulta a organização e o espaço disponível no canteiro. Percebe-se que há madeiras próximas ao descarte inicial, aos pallets de blocos e também próxima a obra, não utilizando o local apropriado para o descarte.

Outro fator desfavorável é a grande quantidade de armaduras concluídas também espalhadas pela obra (essas armaduras produzidas no canteiro são destinadas para o preparo do muro, que servirá como tapume para o canteiro e para a obra). As mesmas estão longe da central de armaduras e estão expostas a inúmeras mudanças climáticas, podendo ocasionar a corrosão e, conseqüentemente, a perda do material. A areia, brita e pedrisco encontram-se em local descoberto, podendo ocorrer a perda ou danificação de todo o material; já, o cimento encontra-se apenas no estoque, fazendo com que os operários façam grande deslocamento para sua busca.

Nota-se também que os blocos de concreto estão mais próximos da obra, onde não serão utilizados. Estes deveriam estar próximos ao muro, que no momento está sendo executado próximo a central de argamassa/concreto/graute. Outra dificuldade é que os blocos estruturais se encontram em dois locais no canteiro, e a maioria está alocado longe do local onde estão sendo utilizados.

Há também, na entrada do canteiro de obras, dois pallets destinados para o descarte final, porém os mesmos não estão sendo utilizados e ainda estão dificultando a passagem de pessoas e maquinários. O canteiro não possui entradas independentes para caminhões/máquinas

e para pessoas, o que pode dificultar a entrada de materiais e deslocamento de operários, podendo até provocar acidentes; também na entrada não há um local com EPI's.

Por fim, estes pontos desvantajosos mencionados possibilitam com que o canteiro esteja desorganizado, fazem com que os operários demorem mais tempo no preparo e na busca pelos materiais. Com isso, o cronograma da obra pode vir a atrasar, pois com a desorganização dentro do canteiro pode ocasionar maior demanda de tempo para as diversas atividades desenvolvidas. Portanto, percebe-se que o canteiro da Obra “A”, tem muitos pontos positivos, o que, conseqüentemente, torna a obra mais eficiente e segura. Porém há alguns detalhes desfavoráveis, que podem vir a acarretar atrasos e possíveis problemas a obra, mas com as devidas alterações no layout os contratempos podem ser evitados.

Na Figura 4 está detalhado o layout da Obra “B”, com toda sua distribuição de equipamentos, materiais e pessoas e também está representado os locais de maior circulação de trabalhadores.

Fonte: Autores (2021).

O layout apresentado na Figura 4 é o canteiro de obras da Obra “B”, o mesmo é destinado para uma obra em estrutura de concreto armado. Como pode-se observar no layout apresentado são desenvolvidas algumas atividades no canteiro, como preparo de argamassa/concreto e de armaduras. Percebe-se, também, que este canteiro possui menos setores quando comparado ao canteiro anterior.

No canteiro da Obra “B” há alguns pontos favoráveis que proporcionam mais agilidade e desempenho a obra. Primeiramente, pode-se observar que o estoque de cimento se encontra

elevado em relação ao chão, o mesmo está em cima de um pallet de madeira e está coberto com uma lona, para que não tenha contato com possíveis umidades e excessos de calor, prevenindo possíveis perdas do material.

Outro fator positivo ao canteiro é que a central de preparo de argamassa/concreto está próxima a obra, o que facilita na preparação de vigas e pilares, como também para a utilização do reboco, podendo tornar a obra mais ágil. Outro ponto importante, é que os blocos de cerâmica também estão próximos a obra, permitindo com que o levantamento da alvenaria seja mais eficiente.

Contudo, há diversos pontos negativos encontrados neste layout, fazendo com que a obra perca agilidade e otimização de espaço e tempo. Inicialmente pode-se perceber que há muitas barras de aço próxima a entrada da obra, dificultando a entrada de maquinários e o deslocamento de operários. Essas barras estão longes da central de armadura, fazendo com que haja muitos deslocamentos para a busca das mesmas até a confecção.

A pedra brita também se encontra na entrada da obra, mais uma dificuldade em acesso ao canteiro. A mesma encontra-se muito longe da central de argamassa/concreto, fazendo com que haja muito desperdício de tempo dos trabalhadores. No canteiro também não há entrada independente para caminhões/máquinas e pessoas e não possui um local para os EPI'S. Outro ponto negativo no canteiro é que não há definido um local específico para descarte de materiais, tendo assim, diversos pontos no local onde se encontram restos de fôrmas e escoras de madeiras.

A areia, brita e ferragens da obra encontram-se em local aberto, expostas há diversas mudanças de temperatura, como calor em excesso e a chuva. Esses fatores podem fazer com que ambos os materiais sejam prejudicados, podendo até ocasionar a perda dos mesmos. Além disso, no canteiro não há área de vivência para os operários, fazendo com que possam perder o rendimento no trabalho.

No canteiro, não há banheiro para atender as necessidades básicas dos trabalhadores, nem ao menos vestiário ou refeitório, fazendo com que os mesmos não tenham seus direitos de higiene e conforto no local de trabalho. Percebe-se também que não há um escritório ou local definido para os projetos e reuniões, podendo trazer dificuldades de comunicação e desenvolvimento da obra. Não há no canteiro de obras sinalização quanto a obrigatoriedade do uso de EPI'S e no local não há extintores de incêndio; também, não possui um controle de entrada e saída de materiais.

O canteiro possui muitos pontos negativos que precisam ser melhorados para poder ter um correto desenvolvimento da obra. A mesma pode vir a sofrer diversos atrasos e até mesmo

erros, pois não há uma distribuição eficiente de materiais e maquinários, bem como, não há fornecimento de complementos básicos para os funcionários, como citado anteriormente. Com algumas alterações no layout da Obra “B”, a mesma pode vir a ter um fluxo maior no preparo de armaduras e de concretagem, fazendo com que o tempo para cada atividade diminua.

Por fim, após o detalhamento de ambos os layouts e o apontamento dos pontos positivos e negativos, pode-se perceber as diferenças que há entre ambos os canteiros. A primeira diferença encontrada é que no canteiro da Obra “A” encontram-se mais diversidades de equipamentos e setores, como a grua e a área de vivência por exemplo. Outro aspecto distinto, é que na Obra “B” há muitas barras de aço no canteiro, pois as mesmas são utilizadas no preparo de vigas e pilares, ao contrário da Obra “A”, que possui poucas barras, pois as mesmas estão sendo apenas utilizadas para o preparo do muro que servira como tapume e para o reforço de algumas paredes.

A organização com as diversas atividades presentes em uma obra também é um ponto distinto entre os canteiros. A Obra “A”, no geral, possui uma maior organização de atividades, quando comparada a Obra “B”. Estes pontos diferentes podem ocorrer devido ao sistema construtivo de ambas as obras, pois cada sistema e cada obra tem suas necessidades e demandas, tanto de trabalhadores, maquinários e atividades.

3.3 Aplicação da Etapa 3

O bom desenvolvimento de toda obra depende da organização e planejamento antes mesmo de iniciar e, para isso, é necessário que haja todo o planejamento do canteiro de obras, pois é através do mesmo que são desenvolvidas todas as atividades. Os layouts das obras analisadas não foram planejados, ocasionando perda de desempenho e agilidade da obra, porém podem ser melhorados a fim de otimizar o espaço disponível, buscando organização e melhor desempenho. Na Figura 5 é apresentada a proposta de alteração do layout do canteiro da Obra “A” e é demonstrado os locais de maior fluxo de passagem de trabalhadores, para ser analisada como a correta distribuição de atividades permite uma maior mobilidade.

A primeira alteração no layout do canteiro da Obra “A” foi a definição de um local fixo para as armaduras prontas (essas armaduras estão sendo confeccionadas para o muro que serve como tapume e não para a edificação). O local destinado para as mesmas é ao lado da central de preparo de armaduras, que ao mesmo tempo é ao lado do muro que está sendo executado, facilitando a construção do mesmo, sem muitos deslocamentos dos operários.

Outra mudança foi em relação aos blocos estruturais, sendo que os mesmos foram

transferidos para o local em que a obra estava sendo executada, para não ocorrer demoras de deslocamento dos mesmos. Já os blocos de concreto não estruturais foram colocados próximos ao muro, para também diminuir o tempo de locomoção.

Os descartes ganharam um local maior e definitivo, compostos por containers, pois muitos resíduos de madeiras, barras de aço, restos de concreto estavam espalhados pelo canteiro. Assim, com a separação destes materiais fica mais fácil de realizar a limpeza diária do canteiro. O pedrisco que se encontrava próximo a obra, foi transferido para a central de concreto/argamassa/graute, pois o processo do preparo do graute também é realizado frequentemente.

Fonte: Autores (2021).

Também foi separado um local para deixar alguns sacos de cimentos, juntos a central de concreto/argamassa/graute, para que não haja muitos deslocamentos até o almoxarifado, podendo repor quando necessário. Além disso, pode-se utilizar uma lona para os dias úmidos ou com chuva, para proteger estes materiais, sendo que a mesma pode ser mantida no almoxarifado, não comprometendo o espaço da central.

Por fim, na entrada da obra foi destinado um local para EPI's para possíveis visitantes, prevenindo acidentes e permitindo que o canteiro seja mais seguro. Também, foi definido a entrada para caminhões/maquinários e pessoas. Os pallets de descarte final foram realocados, deixando uma passagem maior na entrada com o intuito de facilidade dentro do canteiro, como também para uma maior circulação de trabalhadores e de materiais. Na Figura 6 é apresentada a proposta de alteração do layout da Obra “B” e é detalhado os locais de maior fluxo de

passagem de trabalhadores, para uma melhor análise de como a correta distribuição de atividades permite uma maior mobilidade.

As primeiras alterações feitas no layout do canteiro da “Obra B” foram em relação a central de argamassa/concreto. A mesma foi transferida de local, deixando-a mais ao centro do canteiro, para melhorar a facilidade no preparo e no recebimento de materiais. A pedra brita que estava na entrada da obra, agora está no local ideal, que é na central de argamassa/concreto. Os blocos cerâmicos foram aproximados da obra, para facilitar o início do levantamento de alvenaria, não tendo gasto de tempo em buscar os mesmos.

A próxima laje levará algumas semanas para ser montada, então seus componentes ficaram em um local mais retirado das principais atividades. As malhas, vigotas e escoras estão todas próximas para organizar a etapa de laje quando for necessário. As armaduras estão em um local fixo, ao lado da central de preparo, visto que as mesmas não serão utilizadas nos próximos dias. As barras de aço que estavam na entrada da obra, agora estão ao lado da central, otimizando mais o tempo de preparo e, também, liberando espaço na entrada da obra.

Figura 6 – Layout proposto para a Obra “B”.

Fonte: Autores (2021).

Foram estipulados três locais de descartes centrais para restos de materiais, compostos por containers, podendo fazer a triagem dos mesmos dentro do canteiro, pois há muitas sobras de madeiras, blocos, concreto e armaduras, isso tornara a obra mais limpa e organizada. As madeiras estão todas em um mesmo local, pois as mesmas ainda serão utilizadas na fabricação de fôrmas para vigas e pilares. Além disso, foi colocado na entrada um local com EPI's para

possíveis visitantes, para deixar o canteiro um local mais seguro; e foram estipuladas as entradas independentes para pessoas e caminhões/maquinários.

Por fim, foi acrescentado um local com banheiro, vestiário e refeitório para os trabalhadores, pois os mesmos passam o dia todo na obra e necessitam de uma área específica para atender suas necessidades básicas. Também, foi inserido um local para um escritório, próximo a obra sendo que o mesmo poderá abrigar todos os projetos da obra e é um espaço ideal para reuniões. Além disso, foi colocado ao lado do escritório um almoxarifado, o mesmo é necessário para a estocagem dos diversos materiais presentes na obra, podendo facilitar o controle de entrada e saída de materiais.

Portanto, como relatado anteriormente, Moro (2015) analisou o canteiro de obras de edificações de grande porte situadas na cidade de Santa Maria/RS e propôs alterações eficazes para ambas. O autor fez diversas alterações nos layouts dos canteiros, o mesmo substituiu o local da central e estoque de aço, para um local mais próximo da descarga, logo, essa alteração se assemelha com a alteração feita no layout da obra B da referida pesquisa, em que o aço estava todo na entrada, trazendo inúmeros pontos negativos a mobilidade no canteiro, e o mesmo foi realocado, estando próximo a central de armadura.

Outra alteração feita por Moro (2015) foi a inserção de uma caçamba estacionária com um tubo de descarte, para todos os entulhos. Essa inserção do autor se assemelha aos três locais de descarte de materiais colocados em ambas as obras na presente pesquisa, para realizar uma triagem destes entulhos dentro do canteiro e facilitar seu descarte final.

Moro (2015) também propôs algumas sugestões para aproveitar melhor o espaço no canteiro, estabelecendo novos locais para os estoques, estando mais próximos de suas centrais, transferindo, também, o local de estoque das madeiras. Essas alterações, podem ser comparadas com a alteração feita na Obra “A” da referida pesquisa, em que foram alterados os estoques de blocos estruturais e de concreto, ambos para os locais em que estavam sendo utilizados no momento.

Na Obra “B” também há situações parecidas com as mudanças propostas por Moro (2015), como a alteração da central de argamassa/concreto, que foi realocada para o centro do canteiro e a mudança do local dos materiais que fazem parte da fabricação da laje. Portanto, estes novos locais foram propostos para uma melhor organização e otimização do layout dos canteiros, sendo que as mesmas proposições foram aplicadas na referida pesquisa.

Portanto, essas foram as alterações propostas para ambos os canteiros, atendendo as necessidades de cada obra e de cada sistema construtivo. As propostas visam uma melhora na

otimização do espaço e tempo de atividade. O layout de um canteiro sempre deve ser planejado antes de se iniciar a obra, para então, definir os locais de todas as centrais e atividades que serão executadas. Também é importante prever possíveis alterações nestes layouts com o desenvolver da obra, pois cada etapa da mesma necessita de uma atenção e organização para que possa atender os cronogramas e prazos e também prevenir possíveis perdas por falta de planejamento.

4. CONCLUSÃO

Com todos os dados coletados de ambos os canteiros foi possível realizar a análise completa dos mesmos e seus respectivos sistemas estruturais. Com os layouts detalhados e os apontamentos dos pontos positivos e negativos em cada canteiro foi possível observar como as obras sem o correto planejamento de layout podem perder o rendimento e eficiência nas diversas atividades.

Ambas as obras estavam com muitos pontos negativos, como suas centrais de atividades desorganizadas e sem locais específicos para descarte de materiais. Esses pontos, dentro de um canteiro podem interferir em todos os processos da obra, fazendo com que haja atrasos no cronograma, desperdício de tempo dos trabalhadores por falta de organização e otimização e até mesmo a perda de materiais por falta do correto planejamento.

Com as propostas de alterações para ambos os canteiros foi possível perceber o quanto o local ficou mais otimizado, com etapas e centrais definidas, evitando vários deslocamentos e possibilitando uma maior circulação de maquinários e trabalhadores em ambos os canteiros. Também, o melhoramento do layout das obras torna o local de trabalho mais seguro e satisfatório para seus empregados.

Por fim, uma obra antes mesmo de iniciar deve ter um projeto de canteiro de obras, que atenda seu método construtivo e suas características. Com o planejamento do canteiro, os operários irão desenvolver suas atividades com total desempenho, permitindo uma melhor circulação de pessoas e maquinários em seu interior.

Além disso, é fundamental prever algumas alterações que possam vir a ocorrer no canteiro, pois as obras possuem diversas etapas e em cada uma delas as exigências e necessidades se alteram. Com o planejamento inicial do canteiro de obras, a obra já terá um início organizado e satisfatório, chegando ao final com todas as metas alcançadas, pois com o correto planejamento das etapas os problemas serão resolvidos rapidamente.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, G. D. S. G. D. **Inovação em logística de canteiro de obras na construção de edifícios.** 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em Inovação na Construção Civil), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

BALBINOT, G. B. **Proposta de procedimento operacional padrão para planejamento e projeto de canteiro de obras.** 2012. 98 f. Monografia (Especialização em Gerenciamento de Obras), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

GOMES, J. H. D.; NETO, A. F. B.; SALOMÃO, P. E. A.; SANTIAGO, A. N. O. Análise comparativa do sistema construtivo de alvenaria convencional e sistema construtivo de alvenaria estrutural em uma casa térrea em Teófilo Otoni. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, 2(1), 128-144, 2018.

MORO, L. F. C. **Análise do layout de canteiros de obras visando o processo produtivo.** 2015. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Federal De Santa Maria, Santa Maria, 2015.

OLIVEIRA, J. A.D. C. **Proposta de avaliação e classificação da sustentabilidade ambiental de canteiros de obras.** 2011. 287 f. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil), Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

SAURIN, T. A.; FORMOSO, C. T. **Planejamento de Canteiros de Obra e Gestão de Processos.** Vol. 3. Porto Alegre: Recomendações Técnicas HABITARE, 2006.

SCHIO, N. L. **Planejamento e proposta de arranjo físico aplicado à canteiros de obras com o uso do método SLP.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Universidade Tecnológica Federal Do Paraná, Medianeira, 2017.